

பண்பாடு கூறும் பெண்களின் விளையாட்டுகள்

முனைவர் ச. சோமசுந்தரம்

முதல்வர்

முஹம்மது சதக் தஸ்தகிர் கல்வியியல் கல்லூரி, இராமநாதபுரம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்ககாலத் தமிழர்கள் இயற்கையோடு இயைந்தவாழ்க்கை நடத்தினார்கள். அவர்கள் இனக்குழு சமுதாய அமைப்பைப் பெற்றிருந்தமையால் ஒருவரோடு ஒருவர் நெருங்கிப் பழகி பல்வேறு விளையாட்டுகளை விளையாடினர் ஐந்திணைமக்களும் விளையாடினர். சில விளையாட்டுக்கள் குறிப்பிட்ட ஒருதிணைக்கே உரியதாக இருந்தது. மகளிர் தம் இன்பப் பொழுது போக்கிற்காகப் பல விளையாட்டுக்களை விளையாடினர் பெண்டிர் தனித்து விளையாட்டு நிகழ்த்தியது பந்தாடல், செம்முதாடல், அவனாடல் ஆகியவற்றில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. வண்டல் அயர்தல் என்றவிளையாட்டுக்கும் இலக்குக்குப் பயிற்சிதரும் கள விளையாட்டாகும். இதுநீரோரங்களில் உள்ளவண்டல் மணலைக் கொண்டுவிளையாடும் விளையாட்டாகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232869>

முன்னுரை

சங்க இலக்கியத்தில் பெண்களுக்கு எழுவகையான விளையாடல்களும், ஏறுதல், எண்ணுதல், பறித்தல், ஆய்தல், ஆட்டுதல் (செம்முதவாட்டு) ஆகிய ஐவகையான செயல்பாடுகளும் பொழுது போக்காகக் காணப்படுகின்றன தொடர்ந்து மேற்கொண்டிருக்கின்றனர். இவை தவிரப் பெண்கள் பல விளையாடல்களைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டிருக்கின்றனர். இச்செயல் பெண்களது சுறுசுறுப்பையும் உடம்பை ஏதாவது ஒரு செயலில் ஈடுபடுத்திவிழைந்த நுண்மையையும் புலப்படுத்துவதாக அமைகின்றது. இதில் போட்டியே, வன்மமோகாணப் பெறாதது பெண்டின் ஒத்துப் போக்கும் உணர்வைப் பிரதிபலிப்பதாக அமைகின்றது. பெண்டிர் விளையாட்டுக்களைப் பற்றி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்கள் விளையாட்டின் வகைகள்

சிற்பில் இழைத்தல், சிறுசோறாக்கல், பாவைவிளையாட்டுப் போன்றன, தரம் ஏற்கப் போகும் குடும்பப்பொறுப்பை நடித்துப் பார்க்கும் விளையாட்டு. இவ் விளையாட்டு வாழ்வோடு தொடர்புப்பட்டதாக அமைகின்றது. நீராடல், பந்தாடல், ஓரையாடல், கழங்கால், மணலேறல், தோணிகளை எண்ணல், மலர் பறித்தல், உப்புக்குவட்டில் ஏறல், குழு ஆய்வு முதலியன உடலுக்கும், அறிவுக்கும் வேலை தந்து மனத்தைப் பண்படுத்துவதாக அமைகின்றன.

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் விளையாட்டு (கழங்கு)

கழங்காவது, ஒருகாயைத் தூக்கிப் போட்டு பிடித்தாடும் ஆட்டம், புளியங்காய், சிறுகற்கள் முதலியன கொண்டு ஆடப்படுவது. இவ்விளையாட்டுப் பற்றிய குறிப்புகள் சில சங்கப் பாடல்களில் காணப்படுகின்றன. கழற்காய் கொண்டுவிளையாடுவர். எனினும் செல்வந்தர் வீட்டுமகளிர் பொன்னல் கழற்காய் கொண்டுவிளையாடுவர். எனினும் செல்வந்தர் வீட்டுமகளிர் பொன்னல் கழற்காய் செய்துவிளையாடினர். இதனை,

**“முத்தவார்மணற் பொற்கிழங் காடும்”
(பெரும்பாண்.335)**

என்றுபெரும்பாணாற்றுப் படை கூறும்.

சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் கருவுரை முற்றுகையிட்டிருந்தபோது ஆலத்தூர் கிழார் பாடிய புறநானூற்றுப் பாட்டில்,

**“சொறியரிச்சிலம்பிற்குநற்தொடிமகளிர்
பொலஞ்செய் கழங்கிற் நெற்றியாடும்
தண்ணான் பொருநை வெண்மணல்”**

(புறம்.36:3-5)

என்ற அடிகளில் மகளிர் கழங்காடியதைக் குறிப்பிடுகிறார். சிலம்பணிந்தவளையலையுடைய மகளிர் ஆண் பொருநையாற்றங் கரையில் திண்ணைபோல் உயர்ந்தமணற்குன்றின் மேல் பொன்னால் செய்யப்பட்ட கழங்கினைக் கொண்டு ஆடினர் என்பதை இப்பாடலடிகள் குறிக்கின்றன.கழற்சிக் காயைப் போலப் பொன்னால் செய்துமகளிர் கழங்காடுவதுண்டு என்பது இதிலிருந்துதெரிகிறது.

எட்டுத்தொகை கூறும் விளையாட்டு (ஓரை) இவ்விளையாட்டை ஆடும் பெண்டிர் கேழற் பன்றி உழுத சோற்றைக் கிளறி அதனுள் உள்ள ஆமைஈன்ற முட்டையை ஆம்பல் கிழங்குடனேபெறுவார்கள் என்று நன்னாகனார் ஓய்மான் நல்லியக் கோடனைப் பற்றிப் பாடியபாடலில் கூறுகின்றனர். அப்பாடல்:

**“ஓரை யாயத் தொண்டொடிமகளிர்
கேழலுழுதவிருஞ்சேறுகிளைப்பின்
யாமையீன்றபுலவுநாறுமுட்டையைத்
தேனாரும்பற் கிழங்கொடுபொறுஉம்”**

(புறம் 176: 1-4)

நண்டு ஆமை என்பனவற்றைச் சிறுகோல் கொண்டு அலைத்து விளையாடும் விளையாட்டே ஓரையாடல் ஆகும். இன்றும் கடற்கரை, நதிக்கரை, குளக்கரை ஆகிய பகுதிகளில் சிறுவர்கள் ஊர்ந்துதிரியும் சில் பூச்சிகளைக் கோல் கொண்டு அலைத்து ஆடி மகிழ்வர்.

ஓரை என்பதற்குப் பஞ்சாய்ப்பாவை கொண்டுமகளிராடும் விளையாட்டு என, **விளையாட்டாயமொடுஓரையாடாது”**

(நற்.68)

நற்றிணை உரையில் பின்னத்தூர் அ.நாராயணசாமிஐயர் விளக்குகிறார்.

**“ஓரை மகளிர் அஞ்சியீர் நண்டு
கடலிற் பரிக்கும்”**

(குறுந் .401)

என குநற்தொகையும் ஓரையாடல் பற்றி கூறுகிறது. இதுநெய்தல் நில விளையாட்டாகும்.

பாவை விளையாட்டு

சிறுகுழந்தைகள் சையோடு மண்ணை அள்ளி உண்பதுண்டு இக்குழந்தைகள் வளர்ந்ததும் மண்ணில் சிறுவீடுகட்டி விளையாடுவர். அவர்கள் அறிந்த பொருட்களில் வடிவம் அமையுமாறு மண்ணில் பொம்மை செய்வர். இளம் பெண்கள் மணலில் பாவை அமைத்து விளையாடுவர். புறநானூற்றுப் பாடலொன்றுமணற்பாவைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. செறிந்தமணலிடத்து வண்டற்பாவை ஒன்றை அமைத்து அதற்கு மலர் பறித்து மாலையாகத் தொடுத்து அணிவிக்கின்றனர். இதனை,

**“.. திணிமணல்
செய்வுறுபாவைக்குக் கொய்புத்தை”**

(புறம். 243:1-2)

“மடமங்கையர் விரிமணற் புனைபாலை”

(புறம். 11:2-3)

என்று புறநானூறு கூறுகிறது. நற்றிணையில் இதே செய்தியை,

“நேரிழைமகளிர் வார்மணல் இழைத்த வண்டற் பாலை”

(நற். 191 :2-3)

என்று கூறுகிறது. இவ்வாறு செறிந்த மணலால் செய்தபாவைகளே அன்றி ஒருவகையான புல்லலும், உலோகத்தாலும் பாவை செய்யப்பட்டதற்கான குறிப்புகளும் காணப்படுகின்றன.

“வல்லோன் தைஇயவரிவனப்புஉற்ற அல்லிப் பாலை”

(புறம். 33:16-17)

அடைநெடுங்கல்வியார் என்ற புலவர், மகளிர் திண்ணையில் ஆடதற்குரியபாவை விளையாட்டினர் என்பதை,

“தெற்றிப் பாவைதிணிமணவயரும் மென்றோண் மகளிர்”

(புறம். 283:111)

என்ற அடிகளில் உணர்த்துகிறார். குரவமரத்திலிருந்து பறித்த பூவைக் குழந்தையாகப் பாவித்து பாவை விளையாட்டு விளையாடினர் என ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல் குறிப்பிடுகிறது (ஐங் 344 : 3). இதனால் பாவை என்பது குழந்தைப் போல் உருவம் அமைத்து அதைக் கொண்டு மகளிர் ஆடும் விளையாட்டு என்று கொள்ளலாம்.

“பாவை” என்னும் சொல் பல பொருள்களில் வழங்கட்டாலும் சிறுவர் சிறுமியர் விளையாடும் விளையாட்டுப் பொருள்களில் ஒன்றான பதுமையையே அதிகம் குறிக்கிறது. பாவை வைத்துச் சிறுமியர் விளையாடுவதை இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. பரிபாடல் நூலில் உள்ள ஒருபாடல் வைகை ஆற்றில் புது வெள்ளம் வந்ததையும் அவ்வாற்றில் மக்கள் நீராடச் செல்லும் போது கரையோரங்களில் கன்னிப் பெண்கள் மணலால் பாவை உரு ஒன்றை அமைத்து விளையாடுவதையும்

அப்பாவையைப் புது வெள்ளமானது சிதைத்து விடுவதையும் அதனைக் கண்ட அப்பெண்கள் அழுவதையும் எடுத்துரைக்கிறது. அப்பாவை உருசிதைந்ததைக் கண்டு அப்பெண்கள் அழுவதை,

“மாதர் மடநல்லார் மணலின் எழுதிய பாவைசிதைந்துதளையழ”

(பரி. 7:25-26)

பந்துவிளையாட்டின் ஆரம்பம்

உருண்டை வடிவமுள்ள விளையாட்டுப் பொருள். கை விரல் ரேகை பந்தின் மீது பதிந்து விடும் அளவு பளபளப்பான மேற்பரப்பு கொண்டது. பந்தெற்களம், பந்தடி மேடை இருந்த விபரங்களை சங்க இலக்கியங்கள் சான்று கூறுகின்றன. பந்து என்றே சங்க இலக்கியம் விளக்குகிறது. பந்துகளை பஞ்சடைப்பந்து, செம்பொன் செய்த வரிப்பந்து, பூப்பந்து என்ற வகை இருப்பதான அதன் மூலம் தெரிகின்றது. 21 பந்துகளைப் பயன்படுத்தி “எண்ணாயிரம் கை” பந்தடித்தமானணிகை என்ற பெண்ணைச் சீவகசிந்தாமணி குறிப்பிடுகிறது. பந்தாடும் பொழுது இடையிடையே கூந்தலைமுடித்தல், பொட்டுவைத்தல், ஆடை திருத்தல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதும் தெரியவருகிறது. இது பெரும்பாலும் போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வருகிறது. இது பெரும்பாலும் மாடிவீடுகளில் உள்ளமேல் மாடங்களில் ஆடக்கூடியது. இச் செய்தியை,

“பைங்காழ் அல்குல் நுண்துகில் நுடங்க மால்வரைச் சிலம்பின் மகிழ் சிறந்தாலும் பீலிமஞ்ஞையின் இயலிக்கால் தமணியப் பொற்சிலம்பு ஒலிப்ப உயர்நிலை வான்தோய்,மாடத்துவரிப்பந்து அசை இக்”

(பெரும்பாண். 329333)

என்ற பெரும்பாணாற்றுப் பாடல் வரிகளில் காணலாம். அதன் உரைவடிவம் “மணிகள் கோத்த வடங்களையுடைய அல்குலில் துகில் கிடந்து அசைய பெரியமலையடுக்கத்து மன எழுச்சியால் ஆரவாரிக்கும் மயில் போல

உலாவிக்காலிடத்தனவாகிய பொற்சிலம்பு ஒலிப்பவும் வானத்தைத் தீண்டும் மேனிலை மாடத்தின் கண்ணே பந்தாடுதலை செய்து இளைத்து” என்பதே இதன் பொருளாகும். சீவகசிந்தாமணியில் சீவகன் மனைவியோடு பந்தாடிய செய்திவருகிறது. இன்று ரப்பர் மூலமான பந்துகள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் நூல் பந்தின் எச்சம் குமரிமாவட்டம், கேரளத்தின் சில பகுதிகளில் இருக்கின்றன அவற்றை ஒண்பந்து, துணிப்பந்து என்று அழைப்பர்.

முடிவுரை

இவ்வாறு சங்ககாலத்தில் பெண்களுக்கென்று சில விளையாட்டுகள் விளையாடியதை அறியமுடிகிறது. குடும்பத்தைப் பேணும் முறையையும் விளையாட்டின் வழி அக்காலச் சமுதாயம் இயல்பாக பெண்களுக்குச் சொல்லியிருக்கிறது. அக்காலப் பெண்கள் மிகவும் சுதந்திரமாகவும், குழுவாகவும் விளையாட்டுகளை

விளையாடினர் என்பதை இதன் வழி அறிய முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. தமிழ் இலக்கியவரலாறு-தமிழன்னல்
2. பெரும்பாணாற்றுப்படை - கா. கோவிந்தனார்
3. புறநானூறு-புலியுர்க்கேசிகள்
4. நற்றிணை-பின்னத்தூர் நாராயணசாமி
5. குறுந்தொகை-உ.வே.சா. பதிப்பு
6. பரிபாடல் - பரிமேலழகர்

Reference books

1. Tamil Illakiya Varalaru – Tamilanal
2. Perpanatrupadai – k. Govidanar
3. Purananuru – Pulikachikan
4. Natrinai – PinathurNarayanasamy
5. Kurunthokai – U.VA.SApathipu
6. Paripadal – Parimalagar